

МИЛЛИЙ МАДАНИЙ МАРКАЗЛАР — МИЛЛАТЛАРАРО ТОТУВЛИК ВА ИЖТИМОЙ ҲАМКОРЛИК ИНСТИТУТИ СИФАТИДА

Сейтимбетова Наргиза Мынсызбаевна

Бердақ номидаги

Қорақалпоқ давлат университети
«Археология» кафедраси доценти, PhD

Мамутова Гулжамал Ериабил кызы

Қорақалпоқ давлат университети

магистранти

<https://doi.org/>

Аннотация: Ушбу мақолада Қорақалпоғистон Республикасида фаолият юритаётган миллий маданий марказларнинг (МММ) жамиятда бағрикенглик муҳитини мустаҳкамлашдаги роли таҳлил қилинади. Тадқиқотда рус, қozoқ, туркман, корейс ва украин маданий марказларининг миллий байрамлардаги иштироки, маданиятлараро мулоқотни таъминлаш ва рақамли технологиялар орқали этник қадриятларни тарғиб қилиш тажрибаси тарихий-этнологик аспектда ёритиб берилган.

Калит сўзлар: Бағрикенглик, миллий маданий марказлар, Наврўз, Масленица, Чусок, этник ўзлик, рақамли технология.

Аннотация: В данной статье анализируется роль национальных культурных центров (НКЦ), действующих в Республике Каракалпакстан, в укреплении атмосферы толерантности в обществе. В исследовании в историко-этнологическом аспекте освещается участие русских, казахских, туркменских, корейских и украинских культурных центров в национальных праздниках, опыт обеспечения межкультурного диалога и пропаганды этнических ценностей посредством цифровых технологий.

Ключевые слова: Толерантность, национальные культурные центры, Навруз, Масленица, Чусок, этническая идентичность, цифровая технология.

Abstract: This article analyzes the role of national cultural centers (NCCs) operating in the Republic of Karakalpakstan in strengthening the atmosphere of tolerance in society. The study examines the participation of Russian, Kazakh, Turkmen, Korean, and Ukrainian cultural centers in national holidays, their experience in ensuring intercultural dialogue, and the promotion of ethnic values through digital technologies in a historical-ethnological aspect.

Keywords: Tolerance, national cultural centers, Navryz, Maslenitsa, Chusok, ethnic identity, digital technology.

Ўзбекистоннинг янги тараққиёт босқичида миллатлараро тотувлик ва диний бағрикенглик жамият барқарорлигининг стратегик пойдевори ҳисобланади. Мамлакатимизда миллатлараро муносабатларнинг ҳуқуқий асослари яратилиб, бу юртимиздаги тинч-осуда ҳаёт, сиёсий барқарорлик ва миллатлараро тотувликнинг гарови бўлиб келмоқда. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 8-моддасида «Ўзбекистон халқини миллатидан қатъи назар Ўзбекистон Республикасининг фуқаролари ташкил этади», деб белгилаб берилган [1].

Қорақалпоғистон ўзининг ноёб полиэтник таркиби билан ажралиб турадиган ўлка бўлиб, бу ерда миллий маданий марказлар этносларнинг маданий интеграциясини таъминловчи асосий ижтимоий институт вазифасини ўтамоқда.

Ҳозирги кунда Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг жамоат ташкилотлари ва диний ташкилотлар билан алоқалар бўйича котибияти республикада соҳага оид ишларни муфовиқлаштириб келмоқда.

Ҳозирги вақтда Қорақалпоғистонда қозоқ, туркман, рус, корейс, украин миллий-маданий марказлари, Кўнғирот тумани Қозоқ миллий маданий марказ бўлими фаолият юритмоқда. Бу миллий-маданий марказлар бошчилигида Қорақалпоғистон Республикасининг барча ҳудудларида турли фестиваллар, кўрик танловлар, ҳар бир халқнинг миллий хусусиятларини ифодаловчи байрамлар, семинарлар, конференциялар ва учрашувлар ўтказиш анъанага айланган.

Қорақалпоғистон Республикасида фаолият юритаётган миллий-маданий марказлар республикада миллатлараро муносабатларни мустаҳкамлаш йўлида дадил қадамлар билан меҳнат қилмоқда. Турли маданий марказлар ўртасида ўзаро ҳамкорлик, маданий чиқишлар муҳим аҳамиятга эга.

Республика миллий-маданий марказлари кўплаб йўналишларида миллатлараро тотувликни мустаҳкамлашга ўз ҳиссаларини қўшиб келмоқдалар. Булар тарихий-этнографик, маданий-маърифий, мусиқали, илмий-оммабоп, илмий, ахборот ва ижтимоий-хайрия билан боғлиқ тадбирларда аниқ кўринади.

Қорақалпоғистондаги миллий маданий марказлар учун давлат ва миллий байрамлар шунчаки тадбир эмас, балки этник жипслашувни намойиш этиш платформасидир. Айниқса, Наврўз, Мустақиллик куни ва этносларнинг ўз миллий тантаналари барча миллат вакиллари бирлаштирувчи омилдир.

Наврўз сайилларида барча миллий маданий марказлар ўз миллий ўтовларини тиклаб, меҳмонларни миллий таомлари билан кутиб оладилар. Шу билан бирга, улар сумалак атрофида жам бўлиб, байрам умумий маданий мерос сифатида англонади.

Қорақалпоқ диёрида яшовчи бошқа миллат вакиллари анъаналарини ҳурмат қилган ҳолда Наврўз, Мустақиллик куни, Сабантўй байрамларини нишонлайди. Корейс, қозоқ, украин миллий-маданий марказлари билан дўстлик алоқаларни қўллаб-қўватлайди [2]. Рус маданий маркази томонидан ташкил этиладиган «Масленица» тантаналарида нафақат руслар, балки қорақалпоқ, қозоқ ва корейс ёшлари ҳам фаол иштирок этади. Ижтимоий тармоқларда ушбу байрамнинг рақамли роликлари тарқатилиши бошқа этносларда рус маданиятига нисбатан ижобий қизиқишни шакллантиради.

Қорақалпоғистон корейс маданий марказлари ассоциацияси «Соль» деп аталувчи ой календари бўйича кутиб олинган Янги йил байрами, ёзги «Тано», ҳосил байрами – «Чусок» сингари корейс халқ байрамларини доимий нишонлайди. Корейс маданий марказлари ассоциациясининг «Мугумхуа» рақс ансамблини фақат корейслардан иборат ансамбль деб аташ қийин. Сабаби, унинг таркибида ўзбеклар ҳам, қорақалпоқлар ҳам, татарлар ҳам, руслар ҳам бор. Улар ўз тилларидан бошқа испан, цыган ва бошқа кўплаб тилларда қўшиқлар ижро этиб, ҳар хил рақс тушади [3]. Корейс миллий рақслари ва таомлари намойиши бошқа миллат вакиллари учун янги маданий дунёни очади. Бунда байрам фақат бир миллатники эмас, балки Қорақалпоғистоннинг умумий бойлиги сифатида талқин қилинади.

Ҳар йили 13-март – қозоқ халқининг кўришув байрами республикада нишонланади. Ушбу кунда халқ қишдан омон чиққанлигига шукрона келтириб, бир-бири билан қўл олишади. Ҳамма уйда дастурхон ёйилиб, миллий таомлар тортилиб, одамлар бир-бири билан кучоқ очиб кўришади, ўтган кўнгил гиналари кечиради.

«Орзу» («Арзув») туркман халқ ансамбли ўзининг турли хил репертуарини намойиш этиб, кўп миллатли халқимизнинг кўнглига ҳурсандчилик бахш этмоқда. Ансамблнинг репертуаридан фақат туркман миллий куй-қўшиқларигина эмас, балки бошқа қардош халқларнинг санъат асарлари ҳам кенг ўрин эгалламоқда. [4].

Миллий байрамлар доирасида украин миллий маркази концерт дастурларини ташкил этади. Украин «вишиванка»сининг сахнада намоён бўлиши — визуал бағрикенгликнинг олий намунаси.

Рақамли технологиялар бағрикенглик ғояларини ёшлар орасида тез тарқатишга хизмат қилмоқда. Масалан, Қорақалпоғистон МММларининг Telegram ва Instagram саҳифаларида ҳар бир байрам «Дўстлик ҳафталиги» сифатида ёритилади.

Қорақалпоғистон Республикасида фаолият юритаётган миллий-маданий марказлар қошида нашрлар ҳам ташкил қилиниб, бу марказ фаолиятининг янада оммалашувида, ушбу соҳада амалга оширилаётган тадбирларнинг кенг ёритиб борилишида алоҳида аҳамият касб этди.

2001 йил январь ойидан бошлаб туркман миллий-маданий маркази ҳомийлигида туркман тилида «Мекан» номли газета нашр қилина бошлади. Газета саҳифаларида мамлакатимизда соҳада амалга оширилаётган ишлар, марказ ҳаёти, марказнинг умумхалқ байрамларида иштироки ҳақидаги мақолалар кенг ёритилиб келинмоқда.

Қорақалпоғистондаги рус, қозоқ, туркман, корейс ва украин маданий марказлари миллатлараро тотувликнинг ҳақиқий мактабидир. Уларнинг байрамлардаги фаол иштироки этник хилма-хилликни давлатнинг стратегик бойлигига айлантириш имконини беради. Бағрикенглик муҳитини тизимли қўллаб-қувватлаш — полиэтник жамият барқарорлигининг кафолатидир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. <https://lex.uz/docs/6445145>
2. Қорақалпоғистон Республикаси рус маданий маркази раиси – Г.Зоркина маълумотлари. 2020 йил 12 апрел
3. Миллий дэстүрлерди жалғастырған бирлеспе// Еркин Қарақалпақстан газетаси. 2010 йил, 18-декабрь
4. <http://dba.uz/wp-content/uploads/2019/06/%B8-31-05-19.pdf>